

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CATHLEEN S.J. CANDELARIA

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District - Division of Rizal

"DIWA NG PAGKATUTO"

Diwa ng pagkatuto'y nag-aalab
Sa puso ng guro, walang sawang nagmamahal
Aral at karunungan, hatid sa akin
Nagbibigay liwanag sa landas ng buhay

Sa bawat hakbang, sa bawat pagbagsak
Guro'y nariyan, nagbibigay lakas
Diwa ng pagkatuto'y di nagwawala
Nagbibigay inspirasyon, araw at gabi

Ang guro'y isang ilaw na nagbibigay direksyon
Sa mga mag-aaral, nagbibigay proteksyon
Laban sa mga pagsubok at mga hamon
Nagbibigay lakas, upang hindi sumuko

Diwa ng pagkatuto'y isang biyaya
Na dapat nating ipagpasalamat araw-araw
Sa mga guro, sa mga magulang, at sa ating sarili.